

ВОПРОСЫ ПОДВЕДОМСТВЕННОСТИ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

ISSUES OF JURISDICTION OF CASES ABOUT ADMINISTRATIVE OFFENSE IN THE FIELD OF HOUSING RELATIONS

ТАРАНУЩЕНКО ДАРИНА ВЛАДИМИРОВНА,
Российский государственный университет правосудия.

TARANUSCHENKO DARINA VLADIMIROVNA,
Russian State University of Justice.

В статье рассмотрены проблемные вопросы, связанные с подведомственностью дел об административных правонарушениях в сфере жилищных правовых отношений. Проанализированы подходы исследователей в области административно-правовой науки к понятию подведомственности. Выявлены проблемные вопросы, связанные с нечеткостью критериев разграничения подведомственности между судами общей и арбитражной юрисдикции, а также приоритетности норм процессуальных кодексов при рассмотрении исследуемой категории дел арбитражными судами. Указаны направления устранения коллизии подведомственности дел об административных правонарушениях в сфере жилищных правовых отношений судов общей и арбитражной юрисдикции.

The article examines problematic issues related to the jurisdiction of cases of administrative offenses in the field of housing legal relations. The approaches of researchers in the field of administrative-legal science to the concept of jurisdiction are analyzed. Problematic issues related to the unclear criteria for delimiting jurisdiction between courts of general and arbitration jurisdiction, as well as the priority of norms of procedural codes when considering the studied category of cases by arbitration courts, have been identified. The directions for eliminating the conflict of jurisdiction of cases of administrative offenses in the field of housing legal relations of courts of general and arbitration jurisdiction are indicated.

Ключевые слова: административная ответственность, жилищные правоотношения, подведомственность, административная юстиция, суды общей юрисдикции, арбитражные суды.

Key words: administrative responsibility, housing legal relations, jurisdiction, administrative justice, courts of general jurisdiction, arbitration courts.

Важнейшим вопросом реализации административной ответственности за совершение административных правонарушений в области жилищных правоотношений является подведомственность данных дел. Проблемы определения подведомственности усугубляются тем, что административные правонарушения в жилищной сфере имеют различные объекты посягательства, поэтому рассредоточены по разным главам КоАП РФ.

В понятии «подведомственность» сосредоточены ответы на вопросы, какой из субъектов административной юрисдикции может оформлять ту или иную категорию дел об административных правонарушениях, какой рассматривать, какой назначать наказания. Как отметил Д.Н. Бахрах: «Четкое урегулирование подведомственности является важнейшим условием для квалифицированного оперативного разрешения дел об административных деликтах»

[1, с. 456].

В зависимости от классификационного признака выделяются различные виды подведомственности. Так, на основе числа (только один или несколько) органов административной юрисдикции, уполномоченных рассматривать определенный вид административно-деликтных дел, выделяют единичную и множественную подведомственность. Так, исключительную (единичную) подведомственность предполагает рассмотрение дел, ответственность за которые установлена ч. 2 ст. 7.23.2 КоАП РФ. Административные правонарушения, предусмотренные ст. 7.32.2 КоАП РФ могут разрешаться, как ФАС России, так и судами.

Подведомственность принято разделять на предметную (по субъектам административной юрисдикции), территориальную (по территории деятельности административно-публичного органа), должностную (по должностным лицам в конкретном органе).

Традиционно в отношении дел об административном правонарушении выделяется судебная и административная подведомственности. Как указал Б.В. Россинский, специфика административной ответственности по сравнению с другими видами юридической ответственности, состоит в ее реализации, главным образом, исполнительными органами власти и их должностными лицами, т.е. в административном порядке [6, с. 40].

В случае административных правонарушений в области жилищно-правовых отношений в исключительной подведомственности судей находятся административно-деликтные дела, предусмотренные ст. 7.19, ч. 2 ст.ст. 7.23.2, ч.ч. 5, 6 ст. 9.23, ст.ст. 9.5.2, 13.19.1, ч. 2 ст. 13.19.2, ст. 13.19.3 КоАП РФ. Другие категории дел об административных правонарушениях в области жилищных правоотношений имеют альтернативную подведомственность, т.е. могут быть рассмотрены, как уполномоченным органом административной юрисдикции, так и судом в случае, когда административный орган направляет дело в суд.

Как указано Пленумом Верховного Суда, судья вправе, исследовав обстоятельства дела, принять решение, отличное от мнения административно-публичного органа, передавшего дело в суд по поводу квалификации правонарушения и административного наказания [5].

Административная подведомственность представляет распределение полномочий между органами административной юрисдикции по рассмотрению административно-деликтных дел. Органы, наделенные правом привлечения к административной ответственности в области жилищно-правовых отношений удобно классифицировать по охвату территории их деятельности в соответствии с федеративным устройством нашего государства.

1. Федеральные органы исполнительной власти, юрисдикционная деятельность которых охватывает всю территорию государства.

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

3. Административные комиссии муниципальных образований.

Наибольшая доля административно-деликтных дел в области жилищно-правовых отношений рассматривается органами федеральной исполнительной власти, имеющие контрольно-надзорные полномочия (ФАС России, Роспотребнадзор) и региональными исполнительными органами власти, наделенные функциями государственного жилищного надзора.

При рассмотрении различных категорий дел об административных правонарушениях в области нарушения жилищного законодательства имеет место судебная подведомственность, которая состоит в нормативном закреплении полномочий между органами судебной системы по рассмотрению соответствующих дел.

В ведении судов находится рассмотрение дел об административных правонарушениях в области жилищно-правовых отношений, а также дела, связанные с обжалованием решений органов административной юрисдикции по результатам рассмотрения ими данных дел.

Судебная подведомственность дел об административном правонарушении в области жилищно-правовых отношений предполагает распределение этих дел между судами общей и арбитражной юрисдикции.

Анализ процессуального законодательства позволяет заключить, что подведомственность определяется по следующим критериям:

– Характер совершенного правонарушения. В ведении арбитражных судов находятся дела, связанные с предпринимательской или иной экономической деятельностью. На судах общей юрисдикции лежит рассмотрение дел иного характера;

– Состав участников судебного процесса. Участниками арбитражного процесса являются субъекты предпринимательской деятельности. Дела в отношении иных субъектов находятся в ведении судов общей юрисдикции.

К данным критериям Е.В. Никитинская добавляет объективную сторону административного правонарушения в области жилищных отношений [4, с. 65]. Однако О.И. Конева не считает данный критерий достаточно четким для его использования [2, с. 236]. При этом оба автора, говоря о недостатках существующих критериев и ссылаясь на примеры правоприменительной практики, оставляют данный вопрос открытым, что требует дальнейших теоретических исследований.

Следующим проблемным вопросом является приоритетность федерального кодекса, который должны использовать при разрешении дел об административных правонарушениях в области жилищных отношений арбитражные суды.

Арбитражный процесс ведется по правилам АПК РФ, который является приоритетным в работе арбитражных судов. При этом специфика рассмотрения дел об административных правонарушениях требует применения КоАП РФ.

При этом данные кодексы содержат противоречивые положения, регулирующие одинаковые вопросы. Так, имеются противоречия, связанные с территориальной подсудностью дел. Согласно ст. 203 АПК РФ, заявление подается в арбитражный суд по месту жительства или местонахождению субъекта административного правонарушения, а ст. 29.5 КоАП РФ устанавливает, что дело должен рассматривать суд по месту совершения административного правонарушения.

Практика правоприменения позволяет заключить, что суды в своей деятельности применяют нормы ст. 203 АПК РФ.

Анализ ГПК РФ позволяет заключить, что он не регулирует процессуальные особенности рассмотрения административно-деликтных дел, которые закрепляются в КоАП РФ.

Получается, что суды общей юрисдикции применяют при разрешении дел об административных правонарушениях КоАП РФ, а арбитражные суды - АПК РФ и КоАП РФ, с приоритетом положений АПК РФ. АПК РФ и КоАП РФ, будучи федеральными кодексами равной юридической силы, имеют противоречивые положения по одинаковым вопросам [3, с. 108].

Это не способствует единообразию в рассмотрении административно-деликтных дел в области жилищных отношений, затрудняет защиту нарушенных жилищных прав.

Таким образом, наличие выявленных противоречий требует разработки действенного механизма их решения. Поскольку в регулировании разрешения дел об административных правонарушениях КоАП РФ является специальным по сравнению с АПК РФ, арбитражные суды должны руководствоваться, в первую очередь КоАП РФ, а положения гл. 25 АПК РФ использовать при отсутствии соответствующих норм КоАП РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бахрах Д.Н. Административное право России. М.: Эксмо, 2020. 700 с.
2. Конева О.И. Подведомственность дел об административных правонарушениях за нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник науки. 2023. №4. С. 231-239.

3. Никитинская Е.В. Административная ответственность за нарушение правил осуществления предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. ... канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2021. – 260 с.

4. Никитинская Е.В. К вопросу о судебной подведомственности дел об административных правонарушениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Вестник Омского университета. 2018. №3. С. 64-66.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2005, № 6. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52681.

6. Россинский Б.В. Некоторые проблемы и перспективы развития административной ответственности // Административное право и процесс. 2017. № 6. С. 38-42.

© Таранущенко Д.В., 2024.